

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Туракулова Феруза Аминовна

старший преподаватель Кокандского государственного
педагогического института

***Аннотация:** в данной статье раскрыта технология организации и проведения образовательных мероприятий в период педагогической практики. Автор изложил цели организации и проведения образовательных мероприятий, а также дал проект содержания мероприятия.*

***Ключевые слова:** образовательные мероприятия, интеллектуальных способностей учащихся, интерес к знаниям, внеклассные мероприятия.*

***Annotation:** this article reveals the technology of organizing and conducting educational events during the period of pedagogical practice.*

The author outlined the goals of organizing and conducting educational events, and also gave a draft of the content of the event.

***Keywords:** educational activities, intellectual abilities of students, interest in knowledge, extra-curricular activities*

Педагогическая практика является основной движущей силой учебного процесса, где будущий педагог впервые полученные теоретические знания может применить на практике. В настоящее время накоплен большой опыт успешного проведения студентами квалификационной педагогической практики.

Исходя из опыта преподавателей Кокандского Государственного педагогического института, приведем проект внеклассного мероприятия, организованное студентами-практикантами факультета математики

Данное мероприятие проходило в форме игры, местом проведения которой был спортивный зал.

Участники игры – учащиеся двух пятых классов, из числа которых были сформированы две команды. Каждая команда имела капитана и состояла из команды девочек и команды мальчиков, остальные учащиеся – болельщики. Каждой команде предстояло сначала пройти эстафету, а затем выполнить определённое математическое задание.

Главная цель мероприятия – пробуждение и развитие устойчивого познавательного интереса учащихся к предмету.

Задачи мероприятия:

- способствовать возникновению интереса у большинства учеников к предмету, привлечение некоторых из них в ряды “любителей математики”;
- повысить уровень математического мышления;
- пропаганда здорового образа жизни.

Внеклассное мероприятие по математике "Математическая спартакиада"

Цели:

образовательные:

- расширить круг знаний учащихся;
- раскрыть межпредметную связь математики и физической культуры;
- способствовать выявлению знаний и умений у учащихся в нестандартных ситуациях;

воспитательные:

- воспитание у учащихся инициативности, смекалки;
- развитие доброжелательного отношения друг к другу;
- развитие умения управлять своим поведением, следовать требованиям коллектива;

развивающие:

- нацелить на сотрудничество и творчество;
- повысить познавательный интерес к математике и здоровому образу жизни;
- научить умению логически мыслить, анализировать и обобщать;

I. Организационный момент

II. Актуализация. Вступительное слово учителя.

Станет ли кто в наше время отрицать, что человек должен быть здоров и интеллектуально развит. Чтобы быстро бегать, хорошо играть в теннис, метко стрелять по мишеням надо много тренироваться. Но и для развития умственных способностей тоже необходимы упражнения – это математические задачи, ведь не случайно саму математику называют гимнастикой ума.

На сегодняшней “Математической спартакиаде” вы посоревнуетесь не только в ловкости, силе и сноровке, но и в умении решать задачи, применяя смекалку и сообразительность.

Как сказал Блез Паскаль: “Предмет математики столь серьезен, что не следует упускать ни одной возможности сделать его более занимательным”. Немного истории Спарта – город-государство, находящееся на территории современной Греции.

Основное занятие жителей – подготовка к военным действиям в целях обороны своего маленького государства. исходя из этого, каждый житель должен был обладать превосходной физической подготовкой. Дисциплинированность и ясность ума – главное для человека, так считали спартанцы. Поэтому, наряду с физической подготовкой, много времени уделялось счету (т.е. развитию математических способностей). Тот, кто владел математикой, тот умело вел бой, т.к. смекалка и точный расчет помогали выиграть время и спасти жизни многих воинов.

Итак, мы начинаем нашу математическую спартакиаду.

III. Представление членов жюри, помощников. Объявление правил оценки команд. За каждый правильный ответ даётся жетон стоимостью 1 ум. Победителем считается команда, набравшая большее количество “умов”.

IV. Представление команд.

V. Приветствие команд.

VI. Разминка команд.

В качестве разминки командам предлагается отгадать загадки [4].

Вопросы командам девочек:

1. Живут два друга, Глядят в два круга. (глаза или очки)

2. Две сестрёнки – две плетёнки из овечьей шерсти тонкой.

Как гулять – так одевать,

Чтоб не мёрзли пять да пять. (варежки)

Вопросы командам мальчиков:

1. Растёт дуб, у него 12 суков, 52 ветки, на каждой ветке по 7 листьев.
(год, 12 месяцев, 52 недели, 7 дней)

2. 101 брат и все в один ряд

Вместе связаны стоят. (изгородь)

VII. Конкурс команд

Эстафета “Ведение мяча”

Задание: Занимательный квадрат [4].

Вопрос командам девочек:

В этом квадрате нужно разместить еще числа 2, 2, 2, 3, 3, 3 так, чтобы в сумме получилось число 6.

<table border="1" style="border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 30px; height: 30px;"></td><td style="text-align: center;">1</td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td></tr><tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td></tr><tr><td style="width: 30px; height: 30px;"></td><td style="width: 30px; height: 30px;"></td><td style="text-align: center;">1</td></tr></table>		1		1					1	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr><tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td></tr><tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr></table>	3	1	2	1	2	3	2	3	1
	1																		
1																			
		1																	
3	1	2																	
1	2	3																	
2	3	1																	

○ ответ

Вопрос командам мальчиков:

Расставить в клетках квадрата числа 1, 4, 6, 7, 8, 9 так, чтобы в сумме получилось число 15.

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%; height: 20px;"></td><td style="width: 33%; height: 20px;"></td><td style="width: 33%; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 33%; height: 20px;"></td><td style="width: 33%; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 33%; height: 20px; text-align: center;">3</td></tr><tr><td style="width: 33%; height: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 33%; height: 20px;"></td><td style="width: 33%; height: 20px;"></td></tr></table>					5	3	2			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 33%; height: 20px; text-align: center;">6</td><td style="width: 33%; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 33%; height: 20px; text-align: center;">8</td></tr><tr><td style="width: 33%; height: 20px; text-align: center;">7</td><td style="width: 33%; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 33%; height: 20px; text-align: center;">3</td></tr><tr><td style="width: 33%; height: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 33%; height: 20px; text-align: center;">9</td><td style="width: 33%; height: 20px; text-align: center;">4</td></tr></table>	6	1	8	7	5	3	2	9	4
	5	3																	
2																			
6	1	8																	
7	5	3																	
2	9	4																	

Ответ

Задание: Ребусы [4]

Вопрос командам девочек:

Ответ: родина.

Вопрос командам мальчиков:

Ответ: нагар.

Задание: Глядя на чертёж [4]

Вопрос командам девочек:

Сколько всего треугольников и четырехугольников вы видите на этом чертеже?

Ответ: треугольников – 4, четырехугольников – 6.

Вопрос командам мальчиков:

Сколько треугольников и четырехугольников на чертеже?

Ответ: треугольников – 8, четырехугольников – 6

Задание: Логические задачи [4]

Вопрос командам девочек:

Какой круг лишний?

Ответ: 2-й.

Вопрос командам мальчиков:

Какое число надо поставить в пустую клетку таблицы?

3	5	7	9
9	25	49	?

Ответ: 81.

Эстафета “Каракатица”

Задание: “Задачи-смекалки”

Вопрос командам девочек: “Возможна ли солнечная погода?”

Если поздней осенью в 10 часов вечера идёт дождь, то возможна ли через 48 часов солнечная погода?

Ответ: нет, т.к. будет 10 часов вечера.

Вопрос командам мальчиков: “Закрывают ли магазины?”

Магазины при десятичасовом рабочем дне открываются в 8 часов утра и

закрываются в 7 часов вечера. Закрывается ли магазин на обеденный перерыв?

Ответ: Да, т.к. с момента открытия до момента закрытия проходит 11 часов, а не 10.

VIII. Конкурсы болельщиков

Кроссворд

Задание: Разгадай кроссворд и узнай название науки, которая помогла древним египтянам построить их пирамиды [3].

Вопросы к кроссворду:

1. Квадрат, луч, точка – каждый из них ... Ещё бывает в шахматах.
2. Место, в котором одна точка принадлежит двум прямым.
3. Замкнутый след от циркуля.
4. Родина цифр: X, C, D, B и т.п.
5. Его границы охраняют две точки.
6. За их количество отвечает вторая цифра в трёхзначном числе.
7. Самая высокая точка горы. Ещё бывает у треугольника.
8. С его помощью находят ответ.

9. Чтобы правильно решить пример нужно все действия привести в ...

Ещё он должен быть на твоём письменном столе.

Ответы: 1 Фигура, 2 Пересечение, 3 Окружность, 4 Рим, 5 Отрезок, 6 Десяток, 7 Вершина, 8 Решение, 9 Порядок. Ключевое слово: геометрия.

IX. Конкурс капитанов

“Попади в корзину” [2]

Задание: Решить задачу “Какое число я задумал”.

Я задумал число, прибавил к нему 12, полученную сумму умножил на 3 и получил 48. Какое число я задумал?

Ответ: 4.

X. Подведение итогов игры:

- объявляется команда-победитель;
- члены команд получают сладкие призы.

Слово учителя:

Наша игра подошла к концу. Всем большое спасибо за участие! Хочу закончить наше мероприятие словами из стихотворения С.Маршака “Пожелание друзьям”.

Желаю вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье,
Оно для дальнего пути –
Главнейшее условие.
Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет,
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.
Вам от души желаю я,
Друзья, всего хорошего.
А всё хорошее, друзья,
Дается нам не дёшево.

Исходя из опыта проведения внеклассных мероприятий по предмету в игровой форме, можно заключить, что такие мероприятия способствуют приобретению у учащихся навыков принятия решения в разнообразных ситуациях, воспитанию инициативности; являются средством развития умений и навыков коллективной мыслительной деятельности, формируют у детей познавательный интерес. Математические игры вызывают у учащихся положительное отношение к внеклассным занятиям по математике, а следовательно, и к математике в целом.

Список литературы

1. Зайкин М.И. Математический тренинг: Развиваем комбинационные способности. Книга для учащихся 4-7 классов общеобразовательных учреждений. – М: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1996. –176с., 324 илл.
2. Нагибин Ф.Ф., Канин Е.С. Математическая шкатулка: Пособие для учащихся 4-8 кл.сред.шк. – 5-е изд. – М: Просвещение, 1988. –160с.: ил.
3. Труднев В.П. Считай, смекай, отгадывай: Пособие для учащихся нач.школы. – М: Просвещение, 1980. – 127с., ил.
4. Шарыгин и.Ф., Шевкин А.В. Математика: Задачи на смекалку: Учеб.пособие для 5-6 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение

5. **Turakulova Feruza Aminovna. Qualified practice and media education.** Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) Vol. 10, Issue 12, Dec. (2022), 1693 -1698